

RAQAMLI JAMIYATDA MA'NAVIYAT VA MILLIY QADRIYATLAR**Sultonova Madina**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: maqolada raqamli globallashuv sharoitida yoshlar ma'naviyati va milliy qadriyatlarning saqlanishi hamda rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi yoshlar ongiga kuchli ta'sir ko'rsatayotgani, bu jarayonda milliy o'zlikni anglash, ma'naviy immunitet va qadriyatlarga sodiqlik masalalari dolzarb ahamiyat kasb etayotgani asoslab beriladi. Shuningdek, davlat siyosati, jamiyat institutlari va ta'lim tizimi o'rtasidagi hamkorlik yoshlarni ma'naviy barkamol, mustaqil fikrlaydigan va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim omil ekanligi yoritiladi. Tadqiqotda yoshlar ma'naviyatini mustahkamlashda ta'lim muassasalarining tarbiyaviy faoliyati, oila va jamoatchilikning o'rni hamda raqamli makonda milliy qadriyatlarni targ'ib etish zarurati ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli globallashuv, yoshlar ma'naviyati, milliy qadriyatlar, axborot makoni, ma'naviy immunitet, davlat siyosati, jamiyat institutlari, ta'lim tizimi, tarbiya, ijtimoiy tarmoqlar.

SPIRITUALITY AND NATIONAL VALUES IN THE DIGITAL SOCIETY**Madina Sultonova**

Student of CSPU

Abstract: This article analyzes the factors affecting the preservation and development of youth spirituality and national values in the context of digital globalization. It is argued that the widespread use of information and communication technologies and social networks has a strong impact on the minds of young people, and in this process, issues of national identity, spiritual immunity and loyalty to values are of urgent importance. It is also highlighted that cooperation between state policy, social institutions and the education system is an important factor in raising young people who are spiritually mature, independent thinkers and respect for national values. The study scientifically substantiates the educational activities of educational institutions in strengthening the spirituality of youth, the role of family and society, and the need to promote national values in the digital space.

Keywords: digital globalization, youth spirituality, national values, information space, spiritual immunity, state policy, social institutions, education system, upbringing, social networks.

ДУХОВНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Мадина Султонова

Студентка ЧГПУ

Аннотация: В статье анализируются факторы, влияющие на сохранение и развитие духовности молодежи и национальных ценностей в контексте цифровой глобализации. Утверждается, что широкое использование информационно-коммуникационных технологий и социальных сетей оказывает сильное влияние на сознание молодежи, и в этом процессе вопросы национальной идентичности, духовной невосприимчивости и верности ценностям приобретают неотложное значение. Также подчеркивается, что сотрудничество между государственной политикой, социальными институтами и системой образования является важным фактором воспитания духовно зрелой молодежи, независимого мышления и уважения к национальным ценностям. В исследовании научно обоснована образовательная деятельность учебных заведений по укреплению духовности молодежи, роли семьи и общества, а также необходимости продвижения национальных ценностей в цифровом пространстве.

Ключевые слова: цифровая глобализация, духовность молодежи, национальные ценности, информационное пространство, духовный иммунитет, государственная политика, социальные институты, система образования, воспитание, социальные сети.

Insoniyat jamiyati rivojlanib borar ekan, u nafaqat materiya va energiya, balki axborotni ham o'zlashtirdi. Kompyuterlarning paydo bo'lishi va keng qo'llanilishi bilan odamlar axborot resurslaridan samarali foydalanish va o'z intellektini oshirish uchun kuchli vositaga ega bo'ldilar.

Ta'lim shunchaki tushuncha emas, u o'sib kelayotgan yosh avlodning kelajagini belgilovchi bir quroldir. U shunday qurolki, yoshlarga o'z mafkurasini shakllantirishga, o'zlariga yoqadigan narsa bilan shug'ullanishga yordam beradi. Bu bilan esa ular jamiyat hayotida ijtimoiy shaxs sifatida o'z o'rniga ega bo'ladilar. Har qanday demokratik davlatning ham maqsadi yangi avlodni qo'llab-quvvatlagan holda ularga mos sharoit yaratib berish.

Jamiyatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ma'naviy tanazzulning oldini olish, yuzaga kelish ehtimolini pasaytirishda sog'lom e'tiqod, munosabat, dunyoqarashiga ega bo'lgan barkamol inson shaxsini shakllantirish muhim vazifalar sirasiga kiradi. Agar biz O'zbekiston kelajagi, taqdiriga o'zimizning javobgar ekanligimizni his etsak, har birimiz uning taraqqiyoti vositasi bo'lmish yosh avlodni tarbiyalash masalalarini

chuqur egallamog'imiz, yangicha tafakkur asosida yashashni o'z burchimiz deb bilmog'imiz kerak. Boshqacha qilib aytganda, yosh avlodni to'g'ri tarbiyalash, ularda to'g'ri munosabatni shakllantirish, ularning ruhan tetik shaxs sifatida rivojlanishi uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish zarurati bosh maqsadlardan biridir. Milliy qadriyatlarning yoshlar tarbiyasiga ko'rsatadigan ta'sirlari mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayoti va yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatini inobatga olib, bu boradagi izlanishlar samarasini oshirish, tadqiqot natijalari asosida qo'llanmalar ishlash va ijtimoiy yo'nalishdagi oliy ta'lim tizimiga joriy qilish maqsadga muvofiq. Yoshlarni barkamol qilib tarbiyalashda inson ruhiyati va milliy qadriyatlar omilidan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish didaktik mazmun kasb etadi.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov yosh avlod tarbiyasi borasida fikr yuritib: "Barcha ezgu niyatlarimizning markazida farzandlarimizni ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan sog'lom qilib o'stirish, ularning baxt-u saodati, farovon kelajagini ko'rish, dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan avlodni tarbiyalash orzusi turadi" deb e'tirof etgan edilar.

Ochiq axborot tizimi sharoitida jahon miqyosida shaxs, jamiyat va davlatning axborot, axborot-psixologik xavfsizligi bilan bog'liq global muammolarni hal qilishning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Bugungi informatsion kurashlar. mafkuraviy va g'oyaviy jarayonlar keskinlashgan tahlikali va murakkab davrda g'oyaviy qarashlari bir qadar beqaror yoshlarni turli mafkuraviy xurujlardan asrash, tinch va osoyishta hayotimizga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tazyiqlarga qarshi izchil kurashishga undash, ularda jamiyat va uning a'zolariga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish, sodir bo'layotgan voqealarga daxldorlik hissini qaror toptirish, ayniqsa, dolzarb ahamiyat kasb etmoqda¹.

XXI asrda globallashuv jarayoni har bir jamiyat hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bujarayon ijtimoiy-siyosiy, madaniy, iqtisodiy hayotda o'zgarishlar keltirib chiqarishi bilan birga, xalqning qadriyatlariga, an'analariga, ayniqsa, yosh avlodning ruhiy-axloqiy olamiga ham sezilarlita'sir ko'rsatmoqda. Milliy qadriyatlar – bu xalqning tarixiy xotirasi, o'zligini belgilovchi asosiyomillardan biridir. Globallashuv esa ko'plab holatlarda bu qadriyatlarga xavf soluvchi omil sifatida namoyon bo'lishi mumkin.

Globallashuv asosan texnologik rivojlanish, axborot oqimining kuchayishi, internet tarmog'i, ijtimoiy tarmoqlar va mass-mediani o'z ichiga olgankompleks jarayondir. Bu jarayon orqali turli xalqlarning madaniyatlari aralashib, bir-birigasingishmoqda. Ayniqsa, g'arb madaniyatining dominantligi ko'plab yoshlar ongida o'z milliy qadriyatlariga befarqlikni yuzaga keltirmoqda

¹ . S.Otamurodov, Globallashuv va millat T. 2008 yil.

Zamonaviy yoshlar g'arbona hayot tarzi, kiyinish madaniyati, san'at va musiqaga ergashar ekan, ko'plab hollarda o'z milliy urf-odatlarini, diniy e'tiqodlari va axloqiy mezonlariga nisbatan loqaydlik namoyon etadilar. Bu esa jamiyatda ma'naviy ziddiyatlarni keltirib chiqaradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Bugungi globallashtirish sharoitida milliy qadriyatlarni ta'lim tizimiga tatbiq etishning psixologik ahamiyati – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка <https://share.google/Y9hOEC7qW6j7aUTN>
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch.–T.: Ma'naviyat, 2008.
3. Xalilov N. Milliy qadriyatlar va yoshlar.–T.: O'zbekiston, 2020.
4. Qodirova D. Globallashtirish va yoshlar: psixologik tahlil. // Yoshlar falsafasi.–2021.–№2.
5. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpoetamiz.–T.: O'zbekiston, 2016.